

**O'ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK YILLARIDA DEMOGRAFIK
MUAMMOLARNING O'RGANILISHI**

Madaminov Ulug'bek Maxamadjon o'g'li

Namangan davlat universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628665>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekistonda mustaqillik yillarida demografik muammolarning o'rganilishi haqida ilmiy tahlil olib borilgan.

Kalit so'zlar: Demografik, sovet tuzumi, ko'pmillat, Bag'rikenglik, etnodemografik, urbanizatsiya.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng demografik tarix muammolarini o'rganish zamonaviy bosqichga qadam qo'ydi. Demografik rivojlanishni tarixiy omillarga bog'liq holda o'rganishda ahamiyati muhim bo'lgan ilmiy tadqiqotlar paydo bo'ldiki, ularda mutlaqo yangicha nazariy-metodologik yondashuvlar, ilmiy tafakkurning zamonaviy tamoyillari ko'zga tashlanadi. Bunday ishlar qatorida «O'zbekistonning yangi tarixi», «O'zbekistan davlatchiligi tarixidan lavhalar» singari mualliflar jamoasi tomonidan tayyorlangan yirik tadqiqotlarni, D.A.Alimova va A.A.Golovanovning «O'zbekiston mustabid sovet tuzumi davrida: siyosiy va mafkuraviy tazyiq oqibatlari» kitobini[1], D.A.Alimovning «Markaziy Osiyo tarixshunosligida gender tuzilmasi mavjudmi?» [2] kabi maqolasini va ko'plab boshqa tadqiqotlarni keltirish mumkin.

O'zbekiston tarixiy demografiyasini o'rganishda nazariy-metodologik jihatdan muhim tadqiqotlar haqida fikr yuritib, 1998 yilda nashr etilgan O.Atamirzaev, V.Genshtke, R.Murtazaevaning «Uzbekistan mnogonatsional'niy: istoriko-demografichiskiy aspekt» (Ko'pmillatli O'zbekiston: tarixiy-demografik tomonlar) monografiyasi haqida alohida to'xtalish lozim. Zero, e'lon qilingan ilmiy taqrizga asoslanib aytish mumkinkim,[3] monografiya O'zbekiston tarixiy demografiyasining o'ziga xos yangi yo'nalishiga asos solib, masalaga konkret amaliy yondashishi bilan ajralib turadi. Mazkur kitob aholishunoslik muammolarini o'rganishda, turli fanlarning o'zaro ilmiy hamkorligiga qo'shilgan katta hissa bo'lib ham hisoblanadi.

Xuddi shu mualliflar 2004 yilda nashr ettirgan, «Межнациональная толерантность в Узбекистане: история и современность» (O'zbekistonda millatlararo bag'rikenglik: tarix va hozirgi zamon) deb nomlangan navbatdagi monografiyalarida sotsiologik tadqiqot hujjatlariga tayangan holda aholishunoslik muammolarini tahlil qildilar. Aniq misollarda, xalqimizga xos tolerantlik xususiyatlarini, millatlararo do'stlik va aholining tinch-totuv yashash printsiplarini chuqur o'rganadilar. Bu asar O'zbekiston aholisida

qadimdan shakllangan shakllangan ko'p millatlilikning tarixiy ildizlarini yoritib berdi.

Mustaqillik yillarida turli fan olimlari o'zaro hamkorligida yaratilgan ilmiy tadqiqotlardan yana biri «Историко-демографические очерки урбанизации Узбекистана» (O'zbekistonda urbanizatsiyaning tarixiy-demografik lavhalari) kitobini alohida ko'rsatib o'tish lozim[4]. Mazkur kitobda mualliflar jamoasi O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlarini kompleks tarzda ko'rib chiqadilar. Boy demografik materialga ega bu kitob, tarixchilarning ilmiy tadqiqotlari uchun alohida ahamiyat kasb etib, O'zbekiston tarixiy demografiyasi muammolarini o'rganishda tadqiqotchilarga uslubiy yordam beradi.

Tarixiy demografiya muammolarini ilmiy tadqiq qilish bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar sonining ortishi, bu sohani yanada rivojlantirish uchun o'quv qo'llanmalari hamda darsliklar yaratishni dolzarb vazifa qilib qo'ydi.

R.X. Murtazaevaning «O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik» nomli, magistrlar uchun tayyorlangan o'quv qo'llanmasi, tarixiy demografiyani o'rganishda birinchi ijobiy namuna bo'ldi[5]. O'quv qo'llanmada, bag'rikenglikning tarixiy jihatlari, uning eng qadimgi davrdan to hozirgi kunga qadar Vatanimiz hududida namoyon bo'lganligi, yoritib berilgan. Shu bilan birga O'zbekiston hududida ko'p millatlilikning shakllanishi va taraqqiy etishi jarayoni tarixiy-demografik misollarda ko'rsatilgan. O'zbek tilida nashr etilgan qo'llanmada shu sohani rivojlantirishda xalqaro hamkorlik aloqalarini kuchaytirishning zarurligi ham juda o'rinli ravishda ko'rsatiladi.

Shu bilan birga, R.X. Murtazaevaning «Bag'rikenglik, ko'pmillatli O'zbekistonni birlashtiruvchi omil sifatida» deb nomlangan monografiyasida yoritilishicha, O'zbekistonda sovet totalitar tuzumi keltirib chiqargan oqibatlar, o'tgan asrning 80-yillarida respublikaning nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, millatlararo munosabatlariga, balkim, demografik jarayonlariga ham salbiy ta'sir etdi[6]. Garchi O'zbekistonda shahar aholisining ko'payishi sanoat taraqqiyotiga bog'liq bo'lsada, umuman respublikada qishloq aholisining shaharlarga ko'chib kelishi shaharlarning «tortish kuchi» bilan emas, balki tub joy aholisi paxta yakka - hokimligi bilan erga bog'lab qo'yilib, chetdan ishchi-mutaxassislar O'zbekiston shaharlariga ko'chirib keltirilishi bilan ifodalanar edi. Sovetlar tuzumi siyosati va yakkapartiyaviy mafkuraning iqtisodiyotdan, ijtimoiy sohadan ustuvorligi, respublika sharoitiga mos bo'lmagan ishlab chiqarish tarmoqlarining shakllantirilganligi, O'zbekistonda iqtisodiyot va ekologik muvozanatning buzilishiga, ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishdagi xatoliklar, demografik jarayonlarning xususiyatini hisobga olmaslik, ishsizlikning kelib chiqishiga sabab bo'ldi.

R.H.Murtazaevaning tahliliga ko'ra, o'tgan asr oxirida tashqi migratsiyaning ko'lamini quyida keltirilgan demografik ko'rsatkichlardan bilib olishimiz mumkin. 1985 – 1990 yillar mobaynida hammasi bo'lib respublikadan 1 mln. dan ortiq kishi ko'chib ketgan bo'lsa, 715 mingga yaqin kishi ko'chib kelgan. Tashqi migratsiya hajmi 300 ming kishini tashkil qilgandi. Bu yillarda o'rtacha har yili respublikada aholi soni 50 ming kishidan ko'chib ketuvchilar hisobiga kamaygan. XX. asrning 90-yillar boshida bu ko'rsatkich qariyb ikki barobarga oshib, o'rtacha 70-80 ming kishiga etgan edi[6].

D.B. Bobojonovanning «O'zbekistonda demografik jarayonlar va ularning xususiyati» monografiyasi 1995 yilda nashr etildi. Kitobda asosiy e'tibor 70-80-yillarda aholi soni, uning o'sishi va migratsiyasi bilan bog'liq muammolarni o'rganishga qaratilgan. Muallif ekologiya hamda aholi sog'lig'ini saqlash muammolarining demografik jarayonlarga bevosita ta'sirini ochib berishga harakat qilganligi katta qiziqish uyg'otadi. Shu muallifning «O'zbekistonda ijtimoiy – iqtisodiy munosabatlar» (1999) o'quv qo'llanmasida millatlararo munosabatlar jarayonini o'rganishda demografik jarayonning evolyutsiyasi ko'rsatilib, bu omilning ijtimoiy-demografik sabablari tahlil qilinadi[7].

Sovet davlatining XX. - asr so'nggi choragida yuritgan milliy siyosati va uning oqibatlarini o'rganish ham faol olib borilmoqda. X. Yunusovning 2005 yilda nashr etilgan «O'zbekistonda sovet davlatining milliy siyosati va uning oqibatlari» va 2009 yilda chop qilingan «O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va ma'naviy jarayonlar (XX. asr 80-yillari misolida)» nomli monografiyalarida hamda bir nechta ilmiy maqolalarida «paxta ishi» oqibatlari, 80-yillarda Farg'ona vodiysida yuzaga kelgan ijtimoiy keskinlikning asl sabablari o'rganiladi[8].

O'zbekistonda uzoq vaqt davomida yuz bergan demografik jarayonlarni qamrab olgan, 150 yillik tarixiy davrdagi aholishunoslik muammolarini yoritishga bag'ishlangan, O.B. Atamirzaevning «Народонаселение Узбекистана: история и современность» (2009) kitobining nashr etilishi, [9] mazkur muammoni o'rganishga salmoqli hissa qo'shdi. Muallif o'z monografiyasida O'zbekiston aholisi dinamikasidagi o'zgarishlar, uning hududiy joylashishi, omillari, takror barpo bo'lishi, jinsiy va yosh tarkibi, hozirgi zamon rivoji muammolari haqida batafsil ma'lumotlar keltiradi. Biroq asarda, tadqiq etilayotgan 1945-1991 yillarga, alohida e'tibor qaratilmagan. Vaholanki, sovet davlatining demografik siyosati mohiyatini tushunish va tarixini atroflicha yoritish uchun bu yillar tarixiy demografiyasini alohida o'rganish talab etiladi. Hozirgi sharoitda, ko'p mamlakatlarda tarixiy demografiya o'z mavqeini egallagan, tobora rivojlanib, ahamiyati oshib bormoqda. Bizda ham yaqin

o'tmishimizdagi demografik jarayonlarga o'z ta'sirini o'tkazgan tarixiy voqealarga bag'ishlab yozilgan qiziqarli ilmiy ishlar ko'paymoqda. Ular orasida ikkinchi jahon urushi yillaridagi yo'qotishlar, O'zbekistonga turli xalqlar va millatlarning deportatsiya etilishi tarixiga bag'ishlangan tadqiqotlarni alohida ko'rsatib o'tish mumkin. Bu masalalar SH.D. Pirimqulov,[10] V.L. Genshtke,[11] P. Kim,[12] D.M.Inoyatovanning ilmiy tadqiqot ishlarida[13] chuqur tahlil qilib o'rganildi. Ularda turli manba, guvohlar xotiralaridan tortib, so'nggi yillarda ochiq deb e'lon qilingan arxiv materiallarigacha jalb qilingan. Deportatsiya qilingan, ya'ni zo'rlik bilan ko'chirilgan xalqlar tarixiga bag'ishlangan ishlar tarixshunosligining masalalari A. Rahmonqulovning ilmiy maqolasida umumiyashtiriladi[14]. Yuqorida qayd etilgan ilmiy tadqiqotlarda aholi tarkibiy tuzilishida yuz bergan nomutanosibliklar, uning sonidagi keskin o'zgarishlar, demografik jarayonlardagi katta yo'qotishlar haqida ko'plab qimmatli ma'lumotlar keltirilgan.

Bu masalalarda yanada to'laroq aniqlikka erishish uchun turli hududlar bo'yicha shu muammolar bilan shug'ullanuvchi olimlarning o'zaro ijodiy hamkorligini kengaytirish lozim (O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya Federatsiyasi). Chunki deportatsiya qilingan xalqlar va millatlarning aniq soni hanuzgacha to'liq aniqlanmagan va ular joylashuvining tarixiy geografiyasi haqida bir to'xtamga kelinmagan muammolar ham mavjud bo'lib turibdi.

Shaxsan O'zbekiston Prezidenti I.A. Karimovning tashabbusi bilan mustamlakachilik davridagi qurbonlar xotirasini abadiylashtirish Komissiyasi hamda «Shahidlar xotirasi» jamg'armasining tashkil etilishi sovet davrida aholi sonidagi yo'qotishlarni aniqlashgayordam bermoqda. 2006 yilda «Shahidlar xotirasi» jamg'armasi raisi N. Karimov tahriri ostida 20-50-yillardagi Stalin siyosiy qatag'oni oqibatlariga bag'ishlangan «Tarixning hasratli sahifalari» maqolalar to'plami nashrdan chiqdi. Maqolalarda qatag'on masshtabi va xarakteri yanada aniqroq ochib beriladi[15].

O'zbekiston tarixiy demografiyasi muammolarini o'rganishda D.A. Alimova tahriri ostida chop etilgan «Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка. 1929-1955 гг. Документы и материалы» hujjatlar to'plamining ahamiyati nihoyatda katta (tuzuvchilar R.T. SHamsutdinov, B.M. Rasulov. – Toshkent, 2006) bo'ldi. To'plamdan respublikamizning markaziy arxivi hamda joylardagi arxivlar, Rossiya Federatsiyasi va Ukraina arxivlaridagi ilgari e'lon etilmagan materiallar joy olgan[16].

O'zbekistonda tarixiy demografiya masalarini o'rganishda ilmiy anjumanlar, seminarlarning rolini ham aytib o'tish lozim. Masalan, 2010 yilda O'zbekiston Milliy universiteti tashabbusi bilan «O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik: tarixiy tajriba va hozirgi zamon», 2007 yilda «O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari: tarix va hozirgi zamon», 2005 yilda «O'zbekistonda etnodemografik jarayonlar» mavzusida xalqaro konferentsiyalar bo'lib o'tdi[17]. Tarixiy demografik jarayonlarni o'rganishga bag'ishlangan shu kabi qator ishlar respublikaning hududlari miqyosida o'tkazilgan ilmiy anjumanlarda ham ko'rib chiqilmoqda. Bu anjumanlarning nashr etilgan ilmiy to'plamlari demografiya masalalarini va uning tarixini o'rganish tobora rivojlanib borayotganini ko'rsatadi.

Shunday qilib, O'zbekiston tarixshunosligida kam o'rganilgan yo'nalishlaridan biri bu tarixiy demografiyadir. Respublikamizda tarixiy demografiya fanining yangi ekanligi, mutaxassislarning etishmasligi, demografik jarayonlar tadqiqining murakkabligi ham bu sohada tadqiqot ishini bajarishning o'ta muhimligini ko'rsatadi. 1989 yildagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston tug'ilishi yuqori bo'lgan davlatlar guruhigi kirgan bo'lsa,[18] erishilgan mustaqillik tufayli, XXI. asr boshida tug'ilish darajasi o'rtacha bo'lgan va demografik o'tish davri ostonasida turgan davlatlar guruhidan joy oldi[19]. Mustaqillik sharofati bilan O'zbekistonning demografik holati ancha yaxshi bo'lib demografik o'tish hech qanday uzilishlarsiz, bir tekis rivojlanmoqda. Bu holat, davlat tomonidan chuqur o'ylangan, ilmiy xulosaga asoslangan demografik siyosat yuritilishi tufayli yuzaga keltirildi. Xulosa qilib aytish mumkinki, O'zbekistonda demografik o'tishning tarixiy masalalari tahlili, aholi o'sish sur'atlarining pasayotganidan, oilalarda bolalar sonining kam tug'ilayotganligi evaziga kam va o'rtacha bolalik oilalarning ko'payotganligidan, xususan demografik o'tish davri ostonasida turganligimizdan dalolat beradi. O'zbekistonning yangi tarixini to'la yoritish uchun uning tarixiy demografiyasini o'rganish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sodiqov H., Jo'raev N. O'zbekiston tarixi. Tom I-III. –T., «Sharq», 2011; O'zbekistonning yangi tarixi. Tom I-III. – T., «Sharq», 2000; Ocherki po istorii gosudarstvennosti Uzbekistana. – Tashkent, «Fan», 2001; Alimova D.A., Golovanov A.A. O'zbekiston mustabid sovet tuzumi davrida: siyosiy va mafkuraviy tazyiq oqibatlari. –Toshkent, «O'zbekiston», 2000 va boshqalar.

2. Alimova D.A. Sushchestvuyut li gendernyye konstruksii v istoriografii Sentralnoy Azii trex epox (kolonialnoy, sovetsoy i sovremennoy)? // O'zbekiston tarixi, 2008, №2, - 59 – B. 69.
3. Qarang: Obshchestvennyye nauki v Uzbekistane, №7 – 8, 1999, - S. - 84 – 86.
4. Atamirzayev O.B., Gentshke V.L., Murtazayeva R.X., Saliyev A. Istorikodemograficheskiye ocherki urbanizatsii Uzbekistan. – T., 2002.
5. Murtazayeva R.H. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik. – T., 2007.
6. Murtazayeva R.X. Tolerantnost kak integriruyushchiy faktor v mnogonatsionalnom Uzbekistane. - Tashkent, «Uzbekistan», 2010. - S. 60-63, 81-82, 84.
7. Bobojonova D.B. O'zbekistonda demografik jarayonlar va ularning xususiyati. – T., 1995; Shu muallif. O'zbekistonda ijtimoiy – iqtisodiy munosabatlar. – T., 1999.
8. Yunusova X. Sovet qatag'on siyosatining so'nggi bosqichi tarixidan.// O'zbekiston tarixi, 2003, №3. - B. 39-49; O'zbekistonda millatlararo munosabatlar tarixidan.//O'zMU xabarlar, 2000, №4, - B. 29-35.
9. Ata-Mirzayev O.B. Narodonaseleniye Uzbekistana: istoriya i sovremennost -Tashkent: Ijtimoiy fikr, 2009. – S. 229.
10. Pirmqulov Sh.D. Surgun qilingan polyak fuqarolari O'zbekistonda. – T., 2006.; Polyak fuqarolari Samarqandda. – Samarqand, 1999; Polskiye shkoly i detskiye uchrejdeniya v SSSR. – T., 1990 va boshqalar.
11. Gentshke V.L. Iz istorii polskoy diasporы. // O'zbekiston tarixi, 2001, №1, - S. - 34 – 43; Deportatsiya narodov v period sovetsoyogo totalitarizma gumanitarnaya katastrofa dlya obshchestva. // Vestnik NUU, 2000, №4, - S. 20-24.
12. Kim P. G. Koreysy Respubliki Uzbekistan: istoriya i sovremennost. - T., 1993.
13. Inoyatova D.M. Vklad predstaviteley nemeskoй diasporы v razvitiye Uzbekistana. // O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va tarixiy jarayonlar. Ilmiy to'plam. – T., 2006, - B. 60-68.
14. Qarang: Raxmankulova A. Sovet davrida xalqlarni zo'rlik bilan ko'chirish tarixshunosligiga doir. // O'zbekiston tarixi. 2004, №1, - S. 30-40.
15. Tarixning hasratli sahifalari. - T., 2006.
16. Taqrizga qarang: Jurnal RAN, Otechestvennaya istoriya, 2006, №6, - S. 190-193.
17. «O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik: tarixiy tajriba va hozirgi zamon» xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. - T., 2010; O'zbekistonda etnodemografik jarayonlar (xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari), I -II

qismlar. - T., 2005; O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari: tarix va hozirgi zamon (xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari), I-II qismlar. – T., 2007.

18. Bo'riyeva M. R., Yuldasheva M.A. Demografik muammolar. - Toshkent, «Universitet», 2003. - B. 30; Bo'riyeva M.R. Demografiya asoslari. - Toshkent, «Universitet», 2001. - B. 75.

19. Tojiyeva Z.N. O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning ijtimoiydemografik masalalari. // O'zbekistonda ijtimoiy fanlar, 2010, № 1-2. - B.59.